

ЧЕТ ДАВЛАТ ЛИНТЕРЛАРИДА АРРАЛАРНИ ИШЛАШ МУДДАТИНИ ЛИНТЕР САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

¹Сулаймонов Р.Ш., ²Мусабоева И.Б.

¹Жиззах политехника институти, кафедра профессори, т.ф.д

²Жиззах политехника институти ТТМІВТ kafedراسи assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178679>

Аннотация. Хитой давлатида ишлаб чиқарилган MR-160-11С русумли линтерни 48 соат мобайнида ишлатилишида линтернинг иш унумдорлиги чигит бўйича ўртача 596 кг/соатдан 278 кг/соатга, момиқ бўйича ўртача 32,4 кг/соатдан 14,5 кг/соатга пасайиб, паспортидаги иш унумдорликка қараганда кескин камайганлиги аниқланди. Ушбу вақт ораллигида линтердан ишлаб чиқарилган момиқдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши 6,16 % дан 7,91 гача ошиши кузатилди. Бунда момиқнинг штапель узунлиги 4/5 мм ни ташкил этиб, момиқ ифлослигининг юқорилигидан давлат стандарти бўйича Б тип “Ифлос” синфга тўғри келди. Линтердан ишлаб чиқарилган чигитларни тукдорлик ва шикастланиш даражалари белгиланган меъёрдан юқори бўлиб, ўртача 9,1 ва 5,84 % ни ташкил этди. Чигит шикастланиш даражасининг юқорилигидан бундай конструкцияли линтерларда уруғлик чигитни линтерлаш мумкин эмаслиги аниқланди.

Калим сўзлар: линтер, таъминлагич, ишчи камера, аррали цилиндр, ҳаво камера, иш унумдорлик, тукдорлик, шикастланиш, ифлослик.

Аннотация. Линтер марки MR-160-11С, произведённый в Китае, использовался в течение 48 часов. За это время производительность линтера по хлопковому волокну снизилась с 596 кг/ч до 278 кг/ч, а по хлопковому семени — с 32,4 кг/ч до 14,5 кг/ч. Это свидетельствует о значительном снижении эффективности работы по сравнению с паспортными данными. В течение этого периода массовая доля загрязняющих примесей в произведенном хлопковом семени увеличилась с 6,16 % до 7,91 %. Штапельная длина волокон семени составила 4/5 мм, и из-за высокой степени загрязненности оно оказалось отнесено к типу «Б» класса "Ифлос" по государственному стандарту. Кроме того, уровни повреждения и загрязненности хлопковых семян, полученных от линтера, оказались выше установленных норм, составив в среднем 9,1 % и 5,84 % соответственно. Это указывает на то, что использование линтеров такой конструкции для обработки семян хлопка нецелесообразно.

Ключевые слова: линтер, обеспечитель, рабочая камера, пыльный цилиндр, воздушная камера, производительность, опушенность, поврежденность, загрязнённость.

Abstract. During the use of MR-160-11S linter made in China for 48 hours, the productivity of the linter decreased from an average of 596 kg/h to 278 kg/h for seed, and from an average of 32.4 kg/h to 14.5 kg/h for fluff and it was found that the productivity in the passport decreased sharply. During this period, the mass fraction of impurities and whole seeds in fluff produced from linters increased from 6.16% to 7.91%. In this case, the staple length of the fluff was 4/5 mm, and due to the high level of fluff pollution, according to the state standard, it corresponded to the B type "Dirty" class. The hairiness and damaging levels of the seeds produced from linter were higher than the specified standard and averaged 9.1 and 5.84 %. Due to the high level of seed damage, it was found that it is not possible to linter the cotton seed in linters of this design.

Keywords: *linter, (ta'minlagich) , working chamber, saw cylinder, air cylinder , working fertility, hairiness, damage, dirtiness.*

Пахта соҳасида ривожланган АҚШ, Хитой, Хиндистон ва Туркия давлатларида линтер ускуналари ишлаб чиқарилади. Ишлаб чиқарилган линтер ускуналари техник пахтани дастлабки ишлашда аррали ва валикли жинлардан ишлаб чиқарилган техник чигитлар сиртидан момикни қириб олиш учун ишлатилади. Уруғлик пахтани дастлабки ишлашда аррали ва валикли жинлардан ишлаб чиқарилган уруғлик чигитлар сиртидан момикни ажратиб олиш линтер ускуналарида амалга оширилмайди. Чигит сиртидан момикни ажратиб олиш жараёни кимёвий усулда амалга оширилади. Ушбу давлатларда техник чигитни линтерлаш учун линтер ускуналари пахта тозалаш корхоналарида эмас, балки ёғ-мой корхоналарида ёки ёғ-мой корхоналарига қарашли бўлган корхоналарига ўрнатилади ва техник чигитни линтерлаш жараёни амалга оширилади.

Пахта тозалаш корхоналарини замонавий техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, корхона иш унумдорлигини ошириш, ишлаб чиқарилаётган махсулотларни сифат кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида 2010 йилда Самарқанд вилояти Жума пахта тозалаш корхонаси Хитой Халқ Республикасининг “Shandong Swan Cotton Industrial Machinery” Stock Co. Ltd компанияси томонидан ишлаб чиқарилган техникалар билан жиҳозланади. Бунда корхонанинг чигитни линтерлаш технологик тизимига MR-160-11C русумли линтерлар ўрнатилади (1- расм). Линтер конструкциясига асосан таъминловчи система, ундаги шахта ва таъминловчи валикдан иборат. Ишчи камерадаги аралаштиргичнинг ташқи диаметри 150 мм бўлиб, айланиш тезлиги 700 айл/минни ташкил этади. Аррали цилиндр 160 аррадан, 159 арралар оралиқ қистирмадан иборат бўлиб, айланиш тезлиги 1150 айл/мин га тенг [1]. Бунда арранинг ташқи диаметри 320 мм ни, ички диаметри 74,5 мм ни ташкил этади. Линтердаги ҳаво камера конструкциясига асосан арраларни ташқи диаметри бўйича 320 мм дан 270 мм гача ишлатиш имконияти

бор. Арраларни 320 мм дан 270 мм гача ишлатилишида линтерда аррали цилиндр билан сопло оралиғини 1,0-1,5 мм ўрнатиш мумкин. Линтер паспортига асосан чигитни бир босқичли линтерлашда линтернинг чигит бўйича иш унумдорлиги 3500- 4500 кг/соатни, икки босқичли линтерлашда 1000- 1500 кг/соатни ва уч босқичли линтерлашда 750-1000 кг/соатни ташкил этади.

Хитой линтери бўйича ўтказилган тадқиқот ишлари 10,5 % бошланғич тукдорликка эга бўлган юқори навли чигитни линтерлашда ва чигит сиртидан ўртача 2,3 % момикни қириб олишда линтернинг ҳақиқий иш унумдорлиги чигит бўйича ўртача 750 кг/соатни, момик бўйича

1- расм. Хитойни MR-160-11C русумли линтери

Ўртача 30 кг/соатни ташкил этган. Чигитни линтерлашдан ишлаб чиқарилган момикдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларни массавий улуши юқори бўлиб, ўртача 7,85 % га тенг бўлган. Момикнинг штапель узунлиги ўртача 5/6 мм ни ташкил этиб, сифат кўрсаткичи бўйича А тип “Ифлос” синфга тўғри келган [2]. Бунда линтердан кейинги чигитнинг шикастланиш даражаси юқори бўлиб, 6,4 % ни ташкил этган. Линтердан кейинги чигит шикастланиш даражасини юқорилиги уруғлик чигитни бундай конструкцияли линтерларда линтерлаш мумкин эмаслигини кўрсатган. Бу кўрсаткичлар технологик тизимни иккинчи қаторига жойлаштирилган ишлаб турган маҳаллий 5ЛП линтерлар билан таққосланганда: 10,0 % бошланғич тукдорликка эга бўлган чигит сиртидан ўртача 2,8 % момикни қириб олишда 5ЛП линтернинг ҳақиқий иш унумдорлиги чигит бўйича ўртача 859 кг/соатни, момик бўйича ўртача 31,3 кг/соатни ташкил этиб, импорт қилинган Хитой линтерига қараганда иш унумдорлиги чигит бўйича ўртача 12,7 % га, момик бўйича 4,2 % га юқори эканлигини кўрсатган. Чигитни линтерлашдан ишлаб чиқарилган момикдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши ўртача 5,36 % ни ташкил этган. Бунда момикнинг штапель узунлиги 7/8 мм ни ташкил этиб, сифат кўрсаткичи бўйича А тип “Ўрта” синфга тўғри келган. Линтерлаш жараёнида ишлаб чиқарилган чигитнинг тукдорлиги ўртача 7,2 % ни, шикастланиши ўртача 4,5 % ни ташкил этиб, чигит шикастланишининг даражаси ПДИ70-2017- “Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси” бўйича юқори эмаслигини кўрсатган [3]. Бундан ташқари 5ЛП линтер таъминлагичида чигитни тозалаш ва ёйилган ҳолатида ишчи камерага узатиш системасининг мавжудлигидан, чигитни тарнов орқали линтер ишчи камерасига берилишида чангнинг кескин камайиши ҳисобига цехда чанг миқдорини меъёр ҳолатидан ошмаслиги таъминланган.

Импорт қилинган линтерлардаги арраларни ишлаш даврини линтер самарадорлигига таъсирини ўрганиш мақсадида Сирдарё вилояти Бахт пахта тозалаш корхонасидаги MR-160-11С русумли Хитой линтерига тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқот ишлари ташқи диаметри 320 мм бўлган янги арраларда ўтказилди. Бунда аррадаги тишлар қадами 3,5 мм бўлганлиги учун дискдаги тишлар сони 287 донани ташкил этди. Цилиндрдаги арраларни “Арралаи жин ва линтерлар учун арра, колосник ва арралар оралик қистирмаларини сарифланиш меъёрлари”- (ПДИ 89-2018) бўйича 48 соатгача ишлатиб, арралар ишлаш вақтини линтер иш унумдорлигига, чигит ва момикнинг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди [4]. Тадқиқот ишлари даврида MR-160-11С русумли линтернинг чигит ва момик бўйича иш унумдорлиги хронометраж усули билан аниқланди. Бунда ҳар 3 минут вақт оралиғида тажриба учун танлаб олинган линтер ишчи камерасидан чиқаётган чигитлар йиғиб олиниб, пресс цехидаги электрон тарозида тортилди. Момик бўйича иш унумдорлигини аниқлаш учун эса технологиядаги қолган линтерлар вақтинча тўхтатилиб, тажриба учун ажратилган линтернинг ишлатилишидан ҳар 5 минут вақт оралиғида пресс яшигига тушаётган момик йиғилиб, тарозида тортилди. Тадқиқот ишлари бошланғич намлиги ўртача 11,8 %, ифлослиги

Ўртача 9,4 % бўлган пахтанинг С-6524 селекцияли II нав 2- синфида ўтказилди. Бунда пахтани жинлаш технологик тизимидаги 8ДП-90 русумли аррали жинлардан ишлаб чиқарилган II навли чигитнинг тукдорлиги ўртача 11,1 % ни, шикастланганлиги ўртача 3,12 % ни ташкил этди. Ташқи диаметри 320 мм га тенг бўлган арраларни 1 соат мобайнида ишлатилганда линтернинг чигит бўйича иш унумдорлиги ўртача 596 кг/соатга тенг бўлди. Арралар 8 соат мобайнида ишлатилганда

1- чигит бўйича иш унумдорлиги, кг/соат,
2- момиқ бўйича иш унумдорлиги, кг/соат.
2- расм. Линтерни чигит ва момиқ бўйича иш унумдорлигини арраларни ишлаш вақтига боғлиқлиги

линтерни чигит бўйича иш унумдорлиги 100 % ўрнига ўртача 86,1 % ни (2- расм), 16 соат ишлатилганда ўртача 77,3 % ни, 24 соат ишлатилганда ўртача 70,2 % ни, 32 соат ишлатилганда ўртача 57,6 % ни 40 соат ишлатилганда ўртача 50,1 % ни ва 48 соат

ишлатилганда ўртача 46,6 % ни, яъни ўртача 278 кг/соатни ташкил этди. Линтерни момиқ бўйича иш унумдорлиги ўрганилганда цилиндрда арраларни 1 соат мобайнида ишлатилишида ўртача 32,4 кг/соатга тенг бўлди. Арраларни 8 соат ишлатилишида линтерни момиқ бўйича иш унумдорлиги 100 % ўрнига ўртача 89,3 % ни, 16 соат ишлатилишида ўртача 81,6 % ни, 24 соат ишлатилишида ўртача 75,2 % ни, 32 соат ишлатилишида ўртача 61,4 % ни 40 соат ишлатилишида 52,6 % ни ва 48 соат ишлатилишида 44,6 % ни ташкил этди. Тадқиқот ишлари даврида линтердан ишлаб чиқарилган чигитни

1- момиқдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши, %,
2- чигитни механик шикастланганлиги, %.
3- расм. Линтердан кейинги чигит ва момиқ сифат кўрсаткичини арраларни ишлаш вақтига боғлиқлиги

тукдорлиги ва шикастланиш даражаси, момиқдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши ўрганилди. Бунда линтерни 8 соат ишлашида линтердан ишлаб чиқарилган чигитнинг тукдорлиги ўртача 7,5 % ни, шикастланиши ўртача 5,3 % ни, 16 соат ишлашида чигит тукдорлиги 7,8 % ни, шикастланиши 5,36 % ни, 24 соат ишлашида

тукдорлиги 8,1 % ни, шикастланиши 5,42 % ни, 32 соат ишлашида тукдорлиги 8,5 % ни, шикастланиши 5,49 % ни, 40 соат ишлашида тукдорлиги 8,8 % ни, шикастланиши 5,58 % ни, 48 соат ишлашида тукдорлиги 9,1 % ни, шикастланиши 5,65 % ни ташкил этди (3- расм). Арраларни 48 соат вақт мобайнида ишлатилишида линтердан ишлаб чиқарилган чигит шикастланиш даражаси белгиланган меъёрга нисбатан юқори эканлигини кўрсатиб, бундай конструкцияли линтерларда уруғлик чигитни линтерлаш мумкин эмаслиги ўрганилди. Чигитни линтерлашдан ишлаб чиқарилган момикдаги ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши арраларни 8 соат мобайнида ишлашида ўртача 6,16 % ни, 16 соат ишлашида 6,44 % ни, 24 соат ишлашида 6,78 % ни, 32 соат ишлашида 7,2 % ни, 40 соат ишлашида 7,57 % ни, 48 соат ишлашида 7,91 % ни ташкил этди. Ишлаб чиқарилган момикнинг штапель узунлиги 4/5 мм бўлиб, момик ифлослигининг юқорилигидан давлат стандарти O‘zDst 645:2016 “Пахта момиғи” техникавий шартлар бўйича Б тип “Ифлос” синфга тўғри келди [5].

Фойдаланилган адабиётлар

1. Руководство по эксплуатации линтерной машине MR160-11С. Chinachangjiang machinery manufacturing Co., Ltd. Китай. 2010.
2. Р.Ш.Сулаймонов, У.К.Каримов, Б.Х.Маруфханов. Изучение технологий и оборудования зарубежного производства по джинированию хлопка-сырца, линтерования семян, очистки волокна и линта, эксплуатируемого на отечественных хлопкозаводах с выдачей рекомендаций. Отчет по НИР. АО “Пахтасаноат илмию маркази”. Ташкент, 2016.
3. Пахтани дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70-2017). «Пахтасаноат илмий маркази» АЖ, Тошкент, 2017. -90 б.
4. Р.Ш. Сулаймонов, У.Қ. Каримов. “Аррали жин ва линтерлар учун арра, колосник ва арралар оралиқ қистирмаларини сарифланиш меъёрлари” (ПДИ 89-2018). “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ. Тошкент. 2018.- 6 б.
5. O‘zDst 662:2011. Пахт момиғи, Техник шартлари. Ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улуши. Тошкент, 2011.- 12 б.